

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5007270>

УДК 7.077

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЁЖИ: УПРАВЛЕНИЕ И СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Е.А. Алешина,

магистрант 1 курса, напр. «Организация работы с молодежью»

Е. В. Осипчукова,

к.п.н.,

УрФУ,

г. Екатеринбург

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы истории и развития танцевального творчества, функции которое оно выполняет, механизмы и формы управления танцевальными организациями, приведены результаты анализа системы управления и деятельности организации «Forsage dance school» (Екатеринбург) с использованием метода SWOT-анализа, а также сравнительный анализ деятельности данной организации и других танцевальных организаций Екатеринбурга.

Ключевые слова: танцевальное творчество, молодежь, малое предпринимательство, танцевальная организация, стратегическое планирование, SWOT-анализ

DANCE CREATIVITY OF YOUNG PEOPLE: MANAGEMENT AND SPECIFICS OF THE ORGANIZATION IN MODERN CONDITIONS

E.A. Aleshina,

1st year Master's Student, ex. " Organization of work with young people»

E.V. Osipchukova,

Candidate of Pedagogical Sciences,

UrFU,

Yekaterinburg

Annotation: This paper deals with the history and development of dance creativity, the functions that it performs, the mechanisms and forms of management of dance organizations, the results of the analysis of the management system and activities of the organization "Forsage dance school" (Yekaterinburg) using the SWOT-analysis method and a comparative analysis of the activities of this organization and other dance organizations in Yekaterinburg.

Keywords: dance creativity, youth, small business, dance organization, strategic planning, SWOT-analysis

Танцевальное творчество молодежи – одно из самых популярных направлений развития творческого потенциала личности. Танцы – уникальное творчество, не имеющее практически никаких ограничений, в котором могут себя реализовать люди любого возраста, пола и состояния здоровья. Соединение музыки и движений имеет очень сильный эмоциональный, психологический эффект, кроме развития талантов и способностей, позволяет человеку восстановить психо-эмоциональное состояние, научиться коммуницировать с другими людьми, повысить самооценку, укрепить здоровье. Именно поэтому танцевальное творчество становится все более популярным. В культуре каждого народа, в каждой эпохе можно встретить элементы танцевального искусства, что свидетельствует, что этот вид творчества, переживая трансформации, изменения, сохраняет свою актуальность на протяжении веков. «...Трудно было бы представить себе общество, если бы оно было лишено танцевального искусства. Слово не может быть заменено танцем. Танец не может возместить отсутствие слов. Не всякий танец может найти достойную замену в слове» [1].

Можно отметить, что танцевальное творчество, как и вокальное, одно из самых древних форм организации досуга и развития творческого начала личности и неслучайно включалось в программы образования с самых ранних времен. «На различных этапах своего развития человечество постоянно обращалось к танцу как к универсальному средству воспитания тела и души человека – средству гармонизации воспитания личности» [2].

Танцевальное творчество может играть несколько важных функций: раскрытие потенциала личности, духовно-нравственное воспитание, сохранение истории и традиций народа, адаптационная и социализирующая функция. Как мы видим, танцевальное искусство способно оказать положительное влияние практически на всех этапах жизнедеятельности человека. По сути, танец можно считать ответом на запросы индивида в самореализации, самовыражении творческими инструментами.

Развитие танцевального творчества осуществляется через различные механизмы и формы, такие как танцевальные студии, танцевальные клубы, танцевальные коллективы, танцевальная школа, отдельные услуги на базе фитнес-студий. Кроме формы управления, можно выделить такие виды танцевальных организаций (обобщенное название вышеуказанных форм организации танцевального творчества), как современные (Strip dance, Pole Dance, Джаз Фанк, Show dance, Джаз-модерн, Модерн / Контемпорари),

уличные (хип-хоп, брейкинг, дансхолл, вог, паппинг, хаус), социальные (бачата, латина, румба, сальса), классические и исторические (мазурка, вальс, танго, менуэт, полонез, фокстрот, балет), этнические (лезгинка, русский народный, гопак, хоровод, фламенко). Рынок танцевальных услуг в Российской Федерации активно развивается: в 2016 году танцевальных организаций было около 15000, в 2017-2018 годах стало больше на 3 %. Анализ рынка показал, что основной возрастной группой является детско-молодежная (11-22 года), а второй по численности – группа взрослых в возрасте 23-30 лет [3].

В большинстве своем танцевальные организации входят в категорию малого бизнеса. Это определяет систему управления, деятельности, организации взаимодействия с целевой аудиторией, продвижение организации, а также оценку эффективности. «Малое предпринимательство – сложный и многообразный феномен; развитие его отдельных видов по-разному воздействует на экономику. Малое предпринимательство находится в обособленном положении относительно государственного (общественного) и корпоративного (коллективного) секторов экономики, также и с точки зрения реализации права собственности: в малом предпринимательстве практически отсутствует делегирование реализации права собственности наемным менеджерам» [4, с. 123-124]. Малые предприятия – необходимый и очень важный элемент развития экономики муниципального образования, региона и страны в целом. Внимание к развитию и поддержке данной категории со стороны государства постепенно растет, но много времени упущено.

Выделяют следующие качественные характеристики малого предпринимательства: «единство права собственности и непосредственного управления предприятиями и связанных с этим рисков; небольшой рынок сбыта, не позволяющий фирме оказывать сколько-нибудь значительное влияние на цены и объемы реализуемого товара; правовую независимость; персонифицированное управление, предполагающее, что собственник сам участвует во всех аспектах управления бизнесом и в процессе принятия решений» [4, с. 125]. Выделение определенных специфических характеристик позволяет более точно определять показатели эффективности, планировать развитие организаций.

В современных условиях каждое предприятие или компания заинтересована в сохранении и повышении своей конкурентоспособности, что гарантирует дальнейшее стабильное развитие бизнеса и увеличение прибыли. Проблема формирования устойчивой конкурентоспособности стала особенно популярной в контексте быстроизменяющейся внешней среды. Для выстраивания стратегии по управлению конкурентными преимуществами

организации необходимо опираться на современные научно-методические разработки стратегического менеджмента.

Согласно Мескону М. «стратегическое планирование – это набор действий и решений менеджмента, которые ведут к выработке конкретных стратегий, призванных помочь организации в достижении ее целей». Оно является постоянно развивающейся областью науки и практики управления, которая была развита американскими исследователями бизнеса и консультационными фирмами и в дальнейшем встроена в управленческий арсенал фирм по всему миру. Как отмечают Дудин М.Н., Лясников Н.В., Сенин А.С., стратегическое планирование призвано построить такую структуру управления, применить такие методы и механизмы взаимодействия отдельных звеньев организации, «чтобы обеспечить выработку и реализацию долгосрочной стратегии для успеха в конкуренции в динамичных условиях внешней среды и создать управляющий инструментарий для превращения этой стратегии в текущие производственно-хозяйственные планы, программы и проекты» [4-5].

Среди принципов, которые необходимо реализовывать при стратегическом планировании, выделим следующие: целеполагание (определение четких целей развития организации), уникальность организации (индивидуальные особенности организации), вовлеченность всех элементов организации в реализацию стратегии, научно-обоснованный подход, постоянный мониторинг, анализ как непосредственно организации, так и внешней среды.

В качестве инструментов стратегического анализа могут применяться SWOT-анализ, матрица BCG, PEST-анализ и анализ пяти сил М. Портера, матрица McKinsey – General Electric и другие. У каждого из указанных методов существуют определенные преимущества и ограничения. Наиболее популярным и эффективным инструментом для принятия управленческих решений является SWOT-анализ.

Впервые модель «SWOT анализа» возникла в 1960-1970 годах. Основоположителем считается Albert Humphrey, консультант по менеджменту, США, который изучал причины неудач в стратегическом планировании компании и в процессе изучения изобрел методику под названием «SOFT – анализ», который имел следующую расшифровку: S = Satisfactory, т.е. удовлетворительные параметры компании на текущий момент; O=Opportunities, т.е. возможности, которые могут быть достигнуты в будущем; F=Fails, т.е. неудачи или провалы компании на текущий момент; T=Threats, т.е. угрозы, которые могут возникнуть в будущем. Непосредственно термин «SWOT» впервые возник в Цюрихе в 1964 году на одном из семинаров по планированию, где была озвучена концепция, в которой «F=fails» было заменено на «W=weaknesses», а также были более точно

сформулированы расшифровки аббревиатур: S=Strengths, сильные стороны товара или услуги; W=Weaknesses, слабые стороны или недостатки товара или услуги; O=Opportunities, возможности компании; T=Threats, угрозы компании [6-7].

Первая публикация модели SWOT состоялась в 1966 году, окончательная модификация SWOT-анализа была представлена авторами в 1973 году. Первоначально SWOT анализ был основан на озвучивании и структурировании знаний о текущей ситуации и тенденциях. Позднее он стал использоваться в более широком приложении – для конструирования стратегий [8].

Автором статьи проведен SWOT-анализ деятельности танцевальной организации «Forsage dance school» (Екатеринбург), а также анализ деятельности по основным характеристикам деятельности еще 78 организаций Екатеринбурга, занимающихся танцевальным творчеством. Организация «Forsage dance school» существует 2 года на рынке, в настоящее время в организации 12 педагогов, 200 занимающихся. При реализации метода SWOT-анализа деятельность организации была изучена по следующим видам ресурсов: кадровый, финансовый, материально-технический, административно-управленческий и информационный.

Анализ кадровых ресурсов организации «Forsage dance school» показал, что сильными сторонами с позиции внутренних ресурсов организации является работа в числе преподавателей призеров соревнований регионального, всероссийского и международного уровня, а также удовлетворенность педагогов системой морального и материального стимулирования, условиями труда. В тоже время слабыми сторонами в кадровом направлении является преобладание в коллективе тренеров без дополнительного образования в сфере хореографии.

Сильными сторонами при анализе финансовых ресурсов были выявлены развитие системы платных образовательных услуг и наличие механизмов финансового поощрения сотрудников. С другой стороны слабой стороной является расположение студии в микрорайоне ЖБИ (Екатеринбург), а также слабо сформированный имидж студии.

Так как организация «Forsage dance school» существует на рынке услуг два года, то анализ материально-технических ресурсов показал, что сильной стороной является новое современное оборудование в залах, позволяющее комфортно и безопасно проводить тренировки. Слабой стороной данного ресурса является непосредственная близость танцевальной студии к жилым помещениям.

В качестве сильных сторон, выявленных при анализе административно-управленческого ресурса, были выявлены делегирование полномочий и распределение функциональных обязанностей, а также

социальное партнерство. Однако это может быть причиной перегруженности сотрудников административно-управленческого персонала. Также в число слабых сторон данного ресурса входит неполное обеспечение стратегического планирования, организации и контроля всех аспектов.

В ходе анализа информационных ресурсов организации с позиции внутренних факторов было выявлено, что сильными сторонами организации являются обеспечение нормативно-правовых условий деятельности студии, развитие информационной среды студии и профессиональное взаимодействие педагогов на уровне студии в виде наставничества, взаимопомощи и сотрудничества. Однако это приводит к увеличению бумажной работы и затрудняет деятельность образовательного процесса из-за отсутствия образовательной программы, что является слабой стороной информационного ресурса организации «Forsage dance school».

После проведения анализа ресурсов со стороны внешних факторов, можно сделать вывод о том, что организация «Forsage dance school» в отличие от большинства профильных организаций Екатеринбурга имеет 15 видов услуг, столько же есть у семи организаций Екатеринбурга. Основными положительными сторонами организации «Forsage dance school» является наличие собственного помещения, разделение групп по танцевальному уровню танцоров, возрасту и направленности занятий (групповые/индивидуальные). Несомненным преимуществом перед конкурентными организациями выступает доступная ценовая категория абонементов. В то же время относительно большинства других организаций отрицательным фактором служит месторасположение танцевальной организации и наличие одного филиала в городе Екатеринбурге.

Проведенный SWOT-анализ организации «Forsage dance school» и анализ деятельности других танцевальных организаций Екатеринбурга показал, что организация по таким показателям как ценообразование и разнообразие предоставляемых танцевальных услуг находится в лидерах танцевального бизнеса в городе, но в таких направлениях как узнаваемость (создание имиджа/бренда) и территориальная доступность пока не лидирует.

В качестве мер совершенствования деятельности организации «Forsage dance school» предполагается развитие социального партнерства с научными и общественными организациями, построение системы методической работы в студии на основе системно-деятельностного подхода. Также планируется выстроить систему повышения квалификации и мотивации педагогов, мотивированных на дальнейшую работу в организации, активизировать участие организации в грантовых программах для получения дополнительных бюджетных средств на развитие новых направлений танцевального искусства, внедрить элементы коллегиального управления организацией с привлечением родителей занимающихся детей, а

также развить элементы корпоративной культуры. Отдельного внимания заслуживает совершенствование мер по продвижению организации. В этом направлении предполагается реализация программно-целевого подхода, развитие информационных ресурсов.

В заключении отметим, что применение SWOT-анализа должно сопровождаться систематическим мониторингом мнения всех заинтересованных в развитии организации сторон, разработкой и реализацией программы развития с четко установленными целевыми показателями, систематической самооценкой и наблюдением развития рынка танцевальной сферы в городе.

Список литературы

[1] Голубов В.И. Современность и фантазия. / В.И. Голубов. – М.: Изд-во «Театр», 1939. 143 с.

[2] Валиева Г.Ф. Влияние танцевального искусства на эстетико-эмоциональное и духовно-нравственное воспитание и развитие личности. / Г.Ф. Валиева, М.А. Мефодьева. // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015. № 3-2. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tantsevalnogo-iskusstva-na-estetiko-emotsionalnoe-i-duhovno-nravstvennoe-vospitanie-i-razvitie-lichnosti>. (дата обращения: 10.04.2021).

[3] Бизнес-план танцевальной студии. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.equipnet.ru/org-biz/uslugi/uslugi_428.html. (дата обращения: 10.04.2021).

[4] Дудин М.Н. Менеджмент малого бизнеса (Управление малым предприятием): учебное пособие. / М.Н. Дудин, Н.В. Лясников, А.С. Сенин. – М.: Издательство «Элит», 2016. 397 с.

[5] Мескон М. Основы менеджмента. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Дело, 1997. 704 с.

[6] Как появился SWOT анализ? [Электронный ресурс]. – URL: <http://powerbranding.ru/biznes-analiz/swot/istoriya-stanovleniya/>. (дата обращения: 10.04.2021).

[7] Метод SWOT анализа в стратегическом управлении. [Электронный ресурс]. – URL: <http://powerbranding.ru/biznes-analiz/swot/>. (дата обращения: 10.04.2021).

[8] Применение SWOT-анализа при разработке стратегии фирмы. [Электронный ресурс]. – URL: <https://manager.bobrodobro.ru/52342>. (дата обращения: 10.04.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Golubov V.I. Modernity and fantasy. / IN AND. Golubov. – M.: Publishing house "Theater", 1939. 143 p.

[2] Valieva G.F. The influence of dance art on aesthetic-emotional and spiritual-moral education and personality development. / G.F. Valieva, M.A. Methodiev. // Actual problems of the humanities and natural sciences. – 2015. No. 3-2. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tantsevalnogo-iskusstva-na-estetiko-emotsionalnoe-i-duhovno-nravstvennoe-vospitanie-i-razvitie-lichnosti>. (date of access: 10.04.2021).

[3] Dance studio business plan. [Electronic resource]. – URL: https://www.equipnet.ru/org-biz/uslugi/uslugi_428.html. (date of access: 10.04.2021).

[4] Dudin M.N. Small Business Management (Small Business Management): a tutorial. / M.N. Dudin, N.V. Lyasnikov, A.S. Senin. – M.: Publishing house "Elite", 2016. 397 p.

[5] Mescon M. Fundamentals of management. / M. Mescon, M. Albert, F. Hedouri. – M.: Delo, 1997. 704 p.

[6] How did SWOT analysis come about? [Electronic resource]. – URL: <http://powerbranding.ru/biznes-analiz/swot/istoriya-stanovleniya/>. (date of access: 10.04.2021).

[7] Method of SWOT analysis in strategic management. [Electronic resource]. – URL: <http://powerbranding.ru/biznes-analiz/swot/>. (date of access: 10.04.2021).

[8] Application of SWOT analysis in the development of a firm's strategy. [Electronic resource]. – URL: <https://manager.bobrodobro.ru/52342>. (date of access: 10.04.2021).

© Е.А. Алешина, Е.В. Осипчукова, 2021

Поступила в редакцию 29.04.2021

Принята к публикации 05.05.2021

Для цитирования:

Алешина Е.А., Осипчукова Е.В. Танцевальное творчество молодёжи: управление и специфика организации в современных условиях // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-1(7). С. 150-157. URL: <https://ip-journal.ru/>